

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 10, November 2024, P. 886-889
Licenced By Cc By-Sa 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.14240747)
Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14240747>

Persepsi Mahasiswa Fisip USU Terhadap Program BPJS Kesehatan Sebagai Jaminan Sosial yang Berkeadilan

Agustina Lena Sari Habeahan¹, Septiani Rehulina Putri Sinaga², Tasya Uli Marsuara Manurung³, Berlianti⁴

^{1,2,3,4} Ilmu Kesejahteraan Sosial Program Studi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: ¹agustinalena@students.usu.ac.id ²septianirehulina@students.usu.ac.id ³tasyauli@students.usu.ac.id ⁴berlianti@usu.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sumatera Utara (USU) terhadap program BPJS Kesehatan sebagai jaminan sosial yang berkeadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner yang terdiri dari 11 pernyataan yang berfokus pada kemudahan akses, kualitas layanan, dan prinsip keadilan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa FISIP USU memiliki persepsi yang positif terhadap BPJS Kesehatan sebagai jaminan sosial yang berkeadilan, meskipun terdapat beberapa kendala terkait proses administrasi dan informasi yang disediakan oleh BPJS Kesehatan. Penelitian ini memberikan wawasan penting bagi pihak BPJS Kesehatan dalam memperbaiki program dan layanan yang lebih efisien dan mudah diakses.

Kata Kunci: Jaminan sosial, BPJS, Mahasiswa.

Abstract

This study aims to determine the perceptions of students of the Faculty of Social and Political Sciences (FISIP), University of North Sumatra (USU) towards the BPJS Health program as an equitable social security. This research uses a quantitative approach with a survey method. Data were collected through distributing questionnaires consisting of 11 statements focusing on ease of access, quality of service, and principles of social justice. The results showed that the majority of FISIP USU students have a positive perception of BPJS Kesehatan as an equitable social security, although there are some obstacles related to the administrative process and information provided by BPJS Kesehatan. This research provides important insights for BPJS Kesehatan in improving programs and services that are more efficient and accessible.

Keywords: Social Security, BPJS, University Student.

Article Info

Received date: 19 November 2024

Revised date: 22 November 2024

Accepted date: 27 November 2024

PENDAHULUAN

BPJS Kesehatan, sebagai pelaksana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), merupakan bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk mencapai keadilan sosial melalui perlindungan kesehatan yang universal. Dengan jumlah peserta mencapai 273,5 juta jiwa hingga Juni 2024, program ini menjadi salah satu skema jaminan kesehatan terbesar di dunia. Angka tersebut menunjukkan keberhasilan BPJS Kesehatan dalam mendekati target Universal Health Coverage (UHC), yaitu memastikan hampir seluruh populasi mendapatkan akses ke pelayanan kesehatan yang layak. Meski demikian, di balik pencapaian ini, terdapat berbagai tantangan, salah satunya terkait persepsi masyarakat terhadap program tersebut. Beberapa isu yang sering muncul mencakup kualitas pelayanan, waktu tunggu yang panjang, dan kompleksitas dalam proses klaim. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana prinsip keadilan sosial diterapkan dalam program ini. Isu ini menjadi relevan karena persepsi masyarakat, baik positif maupun negatif, dapat mempengaruhi partisipasi dalam program dan keberlanjutan kebijakan.

Di sisi lain, pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program ini. Beberapa inovasi dilakukan, seperti kewajiban pendaftaran BPJS untuk pengurusan dokumen tertentu, termasuk SIM dan SKCK. Pemerintah daerah juga didorong

untuk mencapai UHC dengan mendaftarkan kelompok rentan sebagai penerima bantuan iuran. Meski demikian, tingkat kesadaran masyarakat, terutama dari segi gotong royong dalam jaminan kesehatan, masih menjadi tantangan besar yang perlu diatasi.

Mahasiswa sebagai kelompok masyarakat terdidik memiliki peran strategis dalam memahami dan menilai program BPJS Kesehatan. Mereka tidak hanya sebagai peserta program, tetapi juga sebagai agen perubahan yang dapat memberikan masukan kritis untuk perbaikan kebijakan. Penelitian ini menitikberatkan pada persepsi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sumatera Utara (USU), yang dipilih karena kompetensinya dalam menganalisis kebijakan publik dan isu keadilan sosial.

Sebagai individu yang terpapar pada teori dan analisis kritis, mahasiswa FISIP USU diharapkan memiliki pandangan yang unik terhadap BPJS Kesehatan. Studi ini penting untuk menggali bagaimana mereka memahami konsep keadilan sosial dalam implementasi program jaminan kesehatan. Selain itu, penelitian ini berusaha untuk memahami pengalaman mahasiswa dalam mengakses layanan BPJS Kesehatan serta kepuasan mereka terhadap layanan yang diberikan.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa persepsi terhadap kualitas layanan sering kali dipengaruhi oleh faktor pengalaman pribadi dan lingkungan sosial. Misalnya, aksesibilitas layanan yang mudah, prosedur klaim yang transparan, dan ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai menjadi indikator penting dalam menilai keadilan program BPJS Kesehatan. Hal ini menjadi relevan, mengingat mahasiswa seringkali menghadapi kendala dalam mengakses pelayanan kesehatan karena keterbatasan waktu dan informasi.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan gambaran mengenai sejauh mana mahasiswa memahami program BPJS Kesehatan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi penilaian mereka. Informasi ini penting untuk memberikan rekomendasi yang konkret bagi BPJS Kesehatan, khususnya dalam meningkatkan kualitas layanan dan persepsi masyarakat terhadap program ini. Dengan pendekatan berbasis data dan analisis kritis, penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif yang mencoba untuk mengkaji persepsi mahasiswa Fisip USU terhadap Program BPJS Kesehatan sebagai Jaminan sosial yang berkeadilan. Instrumen penelitian ini berupa angket yang disebar dengan bantuan google form pada bulan November 2024. Kuesioner terdiri dari 10 pertanyaan yang mengukur persepsi mahasiswa terkait kemudahan akses, kualitas layanan, keadilan sosial dan efektivitas program BPJS kesehatan. Pengumpulan sampel dilakukan dengan metode *non probability sampling*. Jumlah anggota populasi yang bersedia menjadi responden dalam penelitian ini adalah 20 responden. Penelitian ini berhasil mengumpulkan respon atau jawaban mahasiswa FISIP dari jurusan yang berbeda-beda.

Gambar I Jawaban Responden

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil kuesioner yang diisi oleh mahasiswa FISIP USU, persepsi mereka terhadap BPJS Kesehatan dapat dibagi menjadi beberapa poin utama:

1. Akses yang Adil: Sebagian besar mahasiswa (40%) merasa BPJS Kesehatan memberikan akses yang adil, namun 35% merasa tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada persepsi positif, masih ada ketidakpuasan terkait kesetaraan layanan.
2. Kemudahan Akses Layanan: 40% mahasiswa merasa bahwa layanan BPJS mudah diakses oleh mahasiswa dari berbagai latar belakang ekonomi, tetapi 40% merasa sebaliknya, menunjukkan bahwa beberapa mahasiswa merasa kesulitan. Hasil kuesioner juga menunjukkan bahwa 45% responden merasa bahwa kualitas layanan BPJS tidak bergantung pada status sosial atau ekonomi, meskipun 30% merasa sebaliknya, menunjukkan adanya ketidaksetaraan dalam layanan. Selain daripada itu, sebanyak 35% mahasiswa merasa puas dengan pelayanan kesehatan BPJS, meskipun 30% tidak puas, menunjukkan bahwa pelayanan masih perlu ditingkatkan. 50% mahasiswa merasa aman dengan layanan kesehatan BPJS, namun 15% merasa tidak aman, menunjukkan adanya ketidakpastian. Dari segi administrasi sebagian besar mahasiswa merasa proses administrasi cukup sederhana dan mudah dipahami (30%), meskipun ada 30% yang merasa kesulitan dalam mengikuti prosedur.
3. Kendala Pendaftaran dan Klaim: Sebagian besar (40%) tidak mengalami kendala dalam pendaftaran atau klaim BPJS, namun 35% mengaku mengalami kesulitan dalam proses tersebut.
4. Ketersediaan Informasi: 25% mahasiswa merasa informasi terkait prosedur administrasi kurang jelas, namun 35% merasa informasi yang ada sudah cukup, meskipun masih ada ruang untuk perbaikan.
5. Efektivitas Program BPJS
Sebanyak 35% merasa BPJS efektif mendukung kesejahteraan mereka, meskipun 33% merasa program ini kurang efektif.
6. Prinsip Keadilan Sosial
45% mahasiswa merasa program BPJS belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan sosial, meskipun 30% merasa program ini sudah cukup adil.

Gambar I. Hasil Kuesioner

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap persepsi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sumatera Utara (USU) terhadap Program BPJS Kesehatan, dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat pandangan positif mengenai akses yang adil dan kemudahan akses layanan, masih ada ketidakpuasan terkait kualitas layanan, transparansi prosedur administrasi, serta penerapan prinsip keadilan sosial. Sebagian besar mahasiswa merasa BPJS Kesehatan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan sosial dan menganggap efektivitas program ini masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam hal penyuluhan informasi dan kemudahan prosedur klaim.

Saran untuk BPJS Kesehatan antara lain:

1. Peningkatan Kualitas Layanan: Perlu dilakukan perbaikan dalam hal kualitas layanan kesehatan yang lebih merata, dengan memastikan bahwa layanan tidak bergantung pada status sosial atau ekonomi peserta.
2. Transparansi dan Penyederhanaan Prosedur: Memperjelas dan menyederhanakan prosedur administrasi, termasuk pendaftaran dan klaim, agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh semua peserta, khususnya mahasiswa.
3. Sosialisasi yang Lebih Efektif: Meningkatkan komunikasi dan sosialisasi mengenai prosedur, manfaat, dan hak peserta BPJS Kesehatan agar peserta, termasuk mahasiswa, lebih memahami dan merasa lebih percaya diri dalam mengakses layanan.

4. Penguatan Prinsip Keadilan Sosial: BPJS Kesehatan perlu memastikan bahwa program ini benar-benar mencerminkan prinsip keadilan sosial, dengan fokus pada kesetaraan akses dan kualitas pelayanan bagi seluruh lapisan masyarakat.
5. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan BPJS Kesehatan dapat meningkatkan kualitas layanan, memperbaiki persepsi masyarakat, serta lebih mendekati tujuan Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia.

REFERENSI

- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. (2024). Laporan Tahunan BPJS Kesehatan Tahun 2024. Jakarta: BPJS Kesehatan.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). Capaian Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Nugroho, R. (2018). Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Suharto, E. (2009). Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Kebijakan Pembangunan Sosial dan Pekerjaan Sosial. Bandung: PT Refika Aditama.
- WHO. (2021). Achieving Universal Health Coverage: Policy and Practice Guidelines. Geneva: World Health Organization.
- Yusuf, M., & Amelia, R. (2022). Evaluasi Persepsi Masyarakat terhadap BPJS Kesehatan di Wilayah Perkotaan. *Jurnal Kebijakan Sosial*, 15(2), 145-160.
- Zulkarnain, R., & Setiawan, H. (2023). "Prinsip Keadilan Sosial dalam Implementasi BPJS Kesehatan di Indonesia." *Jurnal Analisis Kebijakan Publik*, 18(3), 210-225.
- Bisnis.com. (2024). Peserta JKN BPJS Kesehatan capai 273,5 juta per Juni 2024. Retrieved November 18, 2024, from <https://www.bisnis.com>
- DataIndonesia.id. (2024). Data jumlah peserta BPJS Kesehatan di Indonesia hingga 1 Juni 2024. Retrieved November 18, 2024, from <https://dataindonesia.id>